

OBJEKTNING DINAMIKASI VA G'ALAYONLARINING KOMPENSATSIYASIGA ASOSLANGAN ADAPTIV BOSHQARISH TIZIMINI SINTEZLASH ALGORITMLARI

Latipov Sh.B.

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11143882>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshqarish tizimlarini qurishning yangi yondashuvni taklif qiladi. Yondashuvning asosiy g'oyasi obyektga tashqi ta'sirlar, kuzatilmaydigan g'alayonlarni baholash, ularni filtrlash va obyektning teskari modeliga mos keladigan koordinatalarni topshirish orqali tashqi ta'sirlar neytrallash yondashuvi keltirilgan.

Kalit so'zlar: dinamik tizim , boshqarish objekti, etalon filtr, g'alayonlarni baholash, teskari aloqa prinsipi.

Dinamik boshqarish tizimida bir vaqtning o'zida ko'plab, shu jumladan kuzatilmaydigan g'alayonlarning ta'sirini kompensatsiya qilish kerak bo'lsa, u holda teskari aloqa prinsipi qo'llaniladi. Ammo bu prinsip bizga faqat boshqariladigan o'zgaruvchi va uning sozlamalari o'rtasidagi nomuvofiqlikni aniqlashga imkon beradi. Teskari aloqa prinsipi boshqarish masalasini aniqlash uchun boshqa ma'lumotlarni taqdim etmaydi. Amalda boshqarish masalasining tuzilishi va parametrlari ko'pincha yaxshi ishlab chiqilgan evristik usullar va tajribadan foydalangan holda ketma-ket yaqinlashish usuli bilan topiladi [1-7]. Bu holat, ayniqsa, ko'p o'lchovli obyektlar uchun boshqarish tizimlarini sintez qilishni qiyinlashtiradi. Kompensatsiya prinsipi chiqish o'zgaruvchilari kuzatilayotgan tashqi ta'sirlardan boshqarish, obyektning matematik modeli bilan aniqlangan munosabatlar shaklida belgilash imkonini beradi [2-10]. Biroq, nazorat qilib bo'lmaydigan g'alayonlar kompensatsiya qilinmagan holda qoladi. Ushbu ishda kompensatsiya usuli ko'plab foydalanilmagan imkoniyatlarni o'z ichiga oladi. Ko'p o'lchovli obyektlar uchun boshqarish tizimlarini sintez qilishning umumiy usullaridan biri modal boshqarishdir. Ammo, modal boshqarish faqat boshqariladigan obyektning o'z harakatlarini tuzatish uchun mo'ljallangan [4-9]. Bu usulda g'alayonlar uchun kompensatsiya taqdim etilmaydi.

Bu usulda boshqarish obyektining uzatish funksiyasi va boshqarish tizimining kerakli uzatish funksiyasi ma'lum deb hisoblanadi. Keyinchalik, teskari aloqa tizimining ko'rinishi tuziladi va ushbu tuzilmani boshqarish masalasi berilgan funksiyalarning ekvivalent transformatsiyasi orqali izlanadi. Dinamik kompensatsiya usuli bir o'lchovli tizimlar uchun ishlab chiqilgan va u faqat vazifani ishlab chiqishni ta'minlaydi va kuzatilmaydigan g'alayonlarni

kompensatsiya qilmaydi. Ushbu ishda, bu kamchiliklardan ma'lum darajada xoli bo'lgan boshqarish tizimlarini qurishga yangi yondashuvni taklif qiladi.

Quyidagi chiziqli boshqarish obyekti ko'rib chiqiladi:

$$\dot{x}_0 = Ax_0 + Bu, \quad (1)$$

$$y_0' = Cx_0, \quad (2)$$

$$y_0 = y_0' + f_y, \dot{x}_0 = \dot{x}_0' + f_x, \quad (3)$$

$x_0 \in R^n$ – obyektning joriy holatini tavsiflovchi holat o'zgaruvchilari. $u \in R^m$ – obyektga ta'sir o'tkazishga imkon beradigan ta'sirlarni boshqarish vektori. $x_0' \in R^n$ – oraliq o'zgaruvchilar holatini ifodalovchi vektor, $y_0 \in R^m$ – chiqish o'zgaruvchilari vektori, $y_0' \in R^m$ – qo'shimcha oraliq o'zgaruvchilar vektori. A, B va C – tizimni tavsiflash uchun muhim bo'lgan, har biri ma'lum bir o'lchovga ega bo'lgan raqamli matritsalar. $f_y \in R^m$ – chiquvchi o'zgaruvchilarga g'alayonli ta'sir vektori. $f_x \in R^n$ – holat o'zgaruvchilariga g'alayonli ta'sir vektori. y_0 – nazorat uchun mumkin bo'lgan parametr.

Bundan tashqari, quyidagi farazlar ham mavjud:

1: A matritsasi Gurvis prinsipi bo'yicha tasvirlangan.

2: C matritsasi nolga aylanmaydi.

Vazifa y masalani tasvirlash va f_y g'alayonlarni to'ldirishda iborat, bunda tashqi ta'sirlar y masalani hamda f_x va f_y g'alayonlarni o'z ichiga oladi.

Quyidagi tenglama berilgan bo'lsin:

$$x = E\dot{x} + Fy_\xi', \quad (4)$$

bu yerda $x \in R^n$ – o'zgaruvchilar holatining bog'liqligini ifodalaydi, $y_\xi' \in R^m$ – E va F matritsalar orqali berilgan kiruvchi o'zgaruvchilar.

Boshqarish qonunini quyidagi ko'rinishda tuzamiz:

$$u = C\dot{x} + Hy_\xi', \quad (5)$$

$x \in R^n$ - holat o'zgaruvchilari mavjud bo'lgan qo'shimcha tenglama. $y_\xi' \in R^m$ - G va H matritsalar orqali berilgan kiruvchi o'zgaruvchilar. Bunda bizda $x \in R^n$ holat o'zgaruvchilari vektori va $y_\xi' \in R^m$ kiruvchi o'zgaruvchilar vektori, shuningdek har biri o'z o'lchamiga ega bo'lgan E, F, G va H matritsalar to'plami mavjud deb faraz qilamiz. Endi biz (4) va (5) tenglamalar bilan ifodalangan boshqarish tizimi uchun "teskari model" tushunchasini kiritishimiz mumkin.

(1)-(3) boshqarish obyektining teskari modelini tizim deb ataymiz, qaysiki unda (4) tenglama E va F matritsalaridan foydalangan holda $x \in R^n$ holat

o'zgaruvchilari vektorini $y'_\xi \in R^m$ kiruvchi o'zgaruvchilar bilan bog'laydi, (5) tenglama esa qo'shimcha o'lchovni qo'shadi, qaysiki unda $x \in R^n$ holat o'zgaruvchilari va $y'_\xi \in R^m$ G va H matritsalar yordamidagi olingan kiruvchi o'zgaruvchilar qatnashadi.

Bu teskari modelni biz (1)–(3) berilgan boshqarish tizimi bilan ketma-ket bog'lashimiz mumkin. Bu esa (1) hamda (5) ifodalarda ishtirok etuvchi u vektor bir xil o'zgaruvchi hisoblanadi. Endi, agar biz (1)–(2) boshqarish obyektining chiquvchi o'zgaruvchilarini olsak va ularni boshlang'ich nol shartlarda hamda g'alayonlarsiz (4) teskari modelning kiruvchi o'zgaruvchilari bilan taqqoslasak, ajoyib natijani olamiz.

Ta'kidlash lozimki, teskari model matematik mavhum hisoblanadi va uning chiqish vektoriga differentsiallashtirish amali kiritilganligi sababli fizik tarzda amalga oshirilmaydi. Bu differentsiallashtirishning modellashtirish va boshqarish jarayoniga ta'sirini hisobga oladigan konsepsiya sifatida o'ziga xosligini ta'kidlaydi.

Quyidagi differensial tenglamani ko'rib chiqamiz:

$$\dot{x}_\xi = \Theta_1 x_\xi + \Theta_2 y', \quad (6)$$

bu tenglamada $x_\xi \in R^n$ holat o'zgaruvchilari, $\Theta_1, \Theta_2, \Theta_3$ va Θ_4 sonli matritsalaridan foydalanilgan holda $y' \in R^m$ kiruvchi o'zgaruvchilar orasidagi o'zaro ta'sir ifodalangan.

$$y'_\xi = \Theta_3 x_\xi + \Theta_4 y', \quad (7)$$

bu $x_\xi \in R^n$ - holat o'zgaruvchilari, $\Theta_1, \Theta_2, \Theta_3$ va Θ_4 matritsali $y' \in R^m$ kiruvchi o'zgaruvchilarni bog'laydigan qo'shimcha tenglama.

Biz "boshqarish tizimining etalon-filtri" deb ataydigan ushbu tizimda o'zaro ta'sir sodir bo'ladi [52; 33-46-b]:

Biz (6)–(7) etalon-filtrini oldindan kiritilgan (4)–(5) teskari model bilan bog'laymiz. Bunda y'_ξ vektor teskari model va etalon-filtr tenglamalarida bir xil o'zgaruvchi rolini o'ynaydi. Teskari modelning chiquvchi o'zgaruvchilari boshlang'ich nol shartlarda etalon-filtrning kiruvchi o'zgaruvchilariga teng bo'ladi.

Keyinchalik boshqa shartlar ko'rsatilmagan bo'lsa, vektor o'zgaruvchilar oddiygina qilib o'zgaruvchilar deb ataladi.

$y' \in R^m$ shovqinlar vektorini baholash jarayoni qaraymiz:

$$\tilde{y} = y_0 - y'_\xi \quad (8)$$

tenglamada ko'rsatilganidek, teskari modelning kirishidan boshqarish obyektining chiqishini ayirish shovqin signalini hosil qiladi. Bu signal etalon-filtrining kirishiga beriladi.

$$y' = y - \tilde{y} , \quad (9)$$

Bu yerda kuzatuv shundan iboratki, filtrning chiqishi teskari modelning kirishiga bog'liq bo'ladi. Bu jihat teskari model va uning obyekt o'rtasida mumkin bo'lgan nomuvofiqlik mavjud bo'lganda hamda g'alayonlar to'liq qoplanmaganda (kompensatsiyalanmaganda) paydo bo'ladi.

"Etalon-filtrli-teskari model" tizimi fizik tarzda amalga amalga oshirilishi uchun, boshqarish obyektining belrilgan parametrlari asosida teskari model va etalon-filtrning parametrlarini aniqlash kerak bo'ladi. Keyin esa (8) va (9) shartlarda (1) - (7) tenglamalardan tashkil topgan boshqarish tizimi uchun boshqarish masalasini ishlab chiqish talab etiladi. Olingan tizimning xususiyatlarini tahlil qilishda bu alohida ahamiyatga ega.

Obyektning chiqish o'zgaruvchilari nolga intilishi va teskari modelning kirish o'zgaruvchilariga o'xshash bo'lishi uchun teskari modelning taqqoslanmaydigan parametrlari aniq muvozanatlangan bo'lishi, boshlang'ich shartlar berilgan va chegaralangan bo'lishi kerak.

Ushbu ishda boshqariladigan jarayonlarni chuqur fizik jihatdan asoslangan dinamik obyektlar uchun boshqarish algoritmlarini ishlab chiqishning yondashuvni taklif etildi. Bunda innovatsion konsepsiyalarda barqarorlik va qo'shimcha tashqi ta'sirlarga ega bo'lgan chiziqli ko'p o'lchovli tizimlarni boshqarish, shuningdek chiqish o'zgaruvchilaridagi g'alayonlarni kompensatsiya qilishning imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Цыкунов А.М. Адаптивное и робастное управление динамическими объектами по выходу. Изд-во: Физматлит, 2009. - 268 с.
2. Шадрин Г. К. Физический подход к построению систем управления на основе компенсации динамики объекта и возмущений // Автомат. и телемех., 2016, №7, С.33-46.
3. Ботиров, Т., Латипов, Ш., Баракаев, А., Намозов, Н. Синтез интервальных управляющих устройств в адаптивных систем управления с эталонной моделью. In Инновационные геотехнологии при разработке рудных и нерудных месторождений, 2020, (pp. 231-234).
4. Шеленок Е.А. Периодическое адаптивное управление нелинейным динамическим объектом с входным насыщением в условиях

неопределенности / Информатика и системы управления, 2021, №4(70).122-135 с.

5. Ботиров Т., Латипов С., Хусанов З. Анализ адаптивности линейных непрерывных систем управления с эталонной моделью //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 417. – С. 05015.

6. Latipov Sh. B. Tashqi g'alayonlar mavjudligi sharoitida etalon modeli boshqarish tizimlarini sintezlash algoritmlari// IQRO ilmiy jurnali. 2023, Vol. 4 No. 1, 222–226-betlar.

7. Бобцов А.А., Никифоров В.О., Пыркин А.А., Адаптивное управление возмущенными системами. Учебное пособие. — СПб: Университет Итмо, 2015. — 126с.

8. Botirov, T. V., Latipov, Sh. B. (2022). Synthesis of interval self-adjusting regulators in adaptive control systems. In Научное обозрение: актуальные вопросы теории и практики (pp. 58-59).

9. Александров А. Г. Адаптивное управление с эталонной моделью при внешних возмущениях, Автомат. и телемех., 2004, №5, С.77–90.

10. Хлебников М. В. Управление линейными системами при внешних возмущениях: комбинированная обратная связь, Автомат. и телемех., 2016, № 7, С. 20–32.

